

SANOAT VA QURILISH CHIQUINDILARNI ATROF-MUHITGA TA’SIRI

Shakarov N.J.

Ilmiy rahbar

Nomozboyeva X.A.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702056>

Annotatsiya: Ushbu ishda sanoat va qurilish jarayonlarining atrof-muhit va ekotizim tarkibiy qismlariga salbiy ta’siri o‘rganilgan hamda, chiqindilarning miqdorini kamaytirish, qayta ishlash choralari haqida taklif berilgan.

Kalit so‘zlar: Urboekologiya, me’moriy-ekologiya va qurilish ekologiyasi vositalari, shsharsozlik, atrof-muhit, qum, tuproq, gips, ohaktosh, granit, basalt, ekologik-iqtisodiy monitoring, Shaharsozlik kodeksi, Sanoat tarmoqlari.

Hozirgi vaqtda O‘zbekistonning barcha viloyatlarida yirik qurilish jarayonlari ketmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, qurilish maydonlariga olib kirilayotgan qurilish materiallari va unda olib chiqilayotgan qurilish chiqindilari shahar ekologiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaslikni nazorat qilishni, aholi orasida bu borada tushuntirish ishlarini olib borishni talab qiladi. Hamda ishlab chiqarishda ekologik muammolarni hal qilish, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish, ekologik xavfsiz qurilish materiallarini ishlab chiqarish asosiy masalalar sirasiga kiradi [2].

Sanoat va qurilish materiallarini ishlab chiqish tabiiy resurslarni eng ko‘p iste’mol qiluvchi soha hisoblanadi. Qurilish materiallarini tayyorlash uchun yiliga 3 mlrd.tonnaga yaqin xomashyo-qum, tuproq, gips, ohaktosh, granit, basalt kabi cho‘kindi jinslar qazib olinadi hamda qayta ishlanadi. U atmosfera va yemi ifloslantiruvchi eng asosiy manbalardan hisoblanadi.

Atmosfera havosini chang bilan ifloslantirish bo‘yicha qurilish materiallari sanoati birinchi o‘rinda turadi.

Biroq qurilish materiallari sanoati boshqa sanoat tarmoqlarining chiqindilaridan ham samarali foydalanadi. Hozirgi vaqtda bu tarmoqda har yili boshqa sanoat tarmoqlarida hosil bo‘ladigan 300 min. tonnadan ziyod turli xil chiqindilardan foydalanilmoqda hamda ulardan ko‘p miqdorda sement, yumshoq qoplama materialise shisha, keramik buyumlar hamda boshqa qurilish materiallari olinmoqda[1].

O‘zbekistonda shaharsozlik atrof-muhitni muhofaza qilish, fuqarolarni tabiiy va texnogen holatlardan saqlash hamda aholi salomatligini muhofaza qilish masalalari bilan uzviy bog‘liq holda amalga oshiriladi. Bu O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksida ham mustahkamlab qo‘yilgan. Ma’lumki, qurilishlarning salbiy ta’siri uning barcha bosqichlarida - qurilish materiallarini olishdan tortib tayyor ob’ektlardan foydalanishgacha ro‘y berishi mumkin. Qolaversa, dunyo miqyosida tuproq qazish ishlari va qurilish materiallari qoldiqlari ko‘rinishidagi qattiq chiqindilar hajmi yildan yilga oshib bormoqda. Qurilish ishlab chiqarishi ko‘plab miqdorda er ostidan ochiq usulda qazib olinadigan tosh, qum, tuproq, ohak, sement va boshqa resurslarni sarf etadiki, bu tuproqqa, o‘simlik va hayvonot dunyosiga katta zarar etkazadi. Qurilish materiallari, buyum va detallarini ishlab chiqarish chang, qurum, zararli gazlar ajralib chiqishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu atmosfera havosining ifloslanishiga olib keladi, ayni paytda inson salomatligiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Erlarni qazishda qorishmalar komponenti sifatida suvoq va bog‘lovchi modda qorishmalarida, texnologik qurilmalarni sovetlash tizimida hamda boshqa

barcha jarayonlarda suvdan keng foydalaniladi. Ayrim hollarda ishlatib bo'lingan ifloslangan suvlar suv havzalariga oqizib yuboriladi, natijada havzalar ham ifloslanadi. Bundan tashqari, bino va inshootlar qurilishi joylardagi gidrologik rejimning o'zgarishiga turtki bo'ladi. Noqulay sharoitlarda esa grunt qatlamlarining siljishi, suv arteriyalarining yo'nalishi va tezligi o'zgarishi kuzatilishi mumkin. Bu ayniqsa, cho'kuvchan gruntli hududlarda xavfli tus oladi.

Mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra, dunyo bo'yicha qurilishlar uchun yiliga 50 million kub metr yog'och talab etiladi. Qurilishlar o'simlik dunyosiga hamda erdagi o'simlik qatlamiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi[3]. Ko'p hollarda, hatto loyihalarda ham o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish chora-tadbirlari ko'rilmadan ob'ektlarni rejalashtirish, joylashtirish natijasida nafaqat o'simlik dunyosiga, balki hayvonot dunyosiga ham zarar etkazilmoqda. Boisi, ko'plab qushlar asosan baland daraxtlarda jon saqlaydi. Yana bir muammo tuproqqa bosim o'tkazilishi bilan bog'liqdir. Baland binolar og'irligi oqibatida erning yuqori jinslari siqiladi (50 metrgacha chuqurlikda). Shuningdek, hosildor tuproq qatlamiga ham jiddiy zarar etadi. Qurilish ob'ektlarini loyihalashtirishda mo'ljallanayotgan ob'ektning atrof-muhitda qanday ta'sir etishigina emas balki, uning keyinchalik faoliyat ko'rsatishini va lozim bo'lganda buzilishi ham ko'zda tutilishi darkor. Eng asosiysi, inson bilan atrof-muhitning uzviy bog'liqligini unutmaslik darkor. Tabiat muvozanatini ta'minlash, qurilishlar natijasida atrof tabiiy muhit ifloslanishining oldini olish, flora va faunani saqlab qolish, joylarning barqaror rivojlanishini hisobga olib, tabiat va qurilish ob'ektining o'zaro ta'sirini ekologiyalashtirish usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, urboekologik, me'moriy-ekologik va qurilish ekologiyasi vositalari yordamida yashash joylari bilan tabiiy muhit o'rtasidagi ekologik muvozanatni saqlash maqsadida barqaror loyihalash va qurish, shaharlarni, alohida bino hamda inshootlarni ekologik rekonstruksiyalash, barcha resurslarni tejash, ulardan barqaror foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanish, chiqindilarni qisqartirish, atrof tabiiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ob'ektlarni ekologik-iqtisodiy monitoring yordamida o'z vaqtida aniqlash, tegishli qarorlar qabul qilish qurilish sohasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash borasidagi eng muhim tadbirlar sirasiga kiradi. Bu o'rinda qurilish ishlab chiqarishining ekologik madaniyatini sezilarli darajada yuksaltirish zarurati yuzaga keladi. Bu albatta, nafaqat quruvchilarga, balki qurilish buyurtmachilariga, loyihachilar va davlat nazorat organlariga ham bog'liq bo'ladi. Rejalashtirish va qurilish loyihalarida atmosfera havosini qurilish hamda transport vositalaridan chiqariladigan zararli chiqarilmalardan muhofazalash tadbirlari, suv havzalari, tuproqni muhofazalash, shovqinni, tebranishlarni va elektromagnit nurlanishlar darajasini kamaytirish choralari, sanitar gigienik sharoitlarni yaxshilash tadbirlari o'z aksini topgan bo'lishi darkor. Bino va inshootlarni buzishda ham tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlari ko'rilishi shart[2].

Qurilishi sanoati korxonalariga xos muhim ekologik muammolaridan yana biri ishlab chiqarish jarayonida ko'p miqdorda chang ajralib chiqishi bilan bog'liq. Bu boradagi ko'rsatkich sement ishlab chiqarish korxonalarida ayniqsa yuqori. Ishlab chiqarilayotgan sementning 20 foizga yaqini chang tozalash qurilmalarining yaxshi ishlamasligi tufayli atrof-muhitga chiqarib yuborilmoqda. Bunday chang aylanma pechlardan ajralib chiqayotgan chiqindi gazlar bilan birga tarqaladi. SHu bilan birga, xomashyoni maydalash, quritish va kukunlashda hamda klinkerni sovitishda, omborlardagi yuklash-tushirish ishlarida ham ko'p miqdorda chang ajralib chiqishini kuzatish mumkin. Chang hosil bo'lishini kamaytirish uchun chang hosil qiluvchi materiallarning tushish balandligini kamaytirish, tashilayotgan va

sochilayotgan materiallarni namlash ham lozim bo'ladi. Aylanma pechlarga biriktirilgan chang tortgichlar, quritish barabanlari hamda shamollatish qurilmalari yordamida so'rib olingan havo va gazlar chang yutish qurilmalariga yuboriladi.

Hozirda atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va xomashyo resurslaridan samarali foydalanish chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Chiqindisiz texnologiyada tabiiy resurslardan oqilona foydalaniladi va natijada atrof-muhit muhofazasi birmuncha yaxshilanadi. Chiqindisiz texnologik jarayonlarni va ularga asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kimyoviy texnologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bu muammo aholining iqtisodiy imkoniyatlari va turmush darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega. Chiqindisiz ishlab chiqarishda moddiy va energetik oqimlarning yopiq optimal texnologik sxemalari yaratiladi. Chiqindisiz texnologik jarayonlarni yaratish bir necha yo'nalishda olib boriladi. Bunda minimal solishtirma suv iste'molini ta'minlovchi, boshlang'ich xomashyoni zararsiz xomashyoga almashtirish bilan bog'liq texnologik jarayonlar ishlab chiqiladi va uchish xossasiga ega bo'lgan erituvchilar texnologik jarayondan chiqarib yuborishga harakat qilinadi. Shu taxlit energotexnologik sxemalarni yaratish va oqava suvlarni tozalashning yuqori samarali usullarini joriy etish, chiqindilarni minimal darajaga keltirish imkonini beradi[1].

Bunday ishlab chiqarish jarayonlarida xomashyo va energiyadan maksimal darajada to'liq foydalanish, oraliq mahsulotlar va chiqindilarni ushlab qolish va zararsizlantirish, texnologik jihozlarni takomillashtirish va moddiy oqimlarni qaytadan ishlab chiqarishga qaytarish uchun mahalliy tozalash usullaridan foydalanish imkoni tug'iladi.

Bu borada tabiiy xomashyo resurslari tarkibidan foydali mahsulotlarni maksimal darajada to'liq ajratib olish uchun ularga ishlov berishning kompleks sxemalarini ishlab chiqish zarur bo'ladi. Atrof-muhit mutaxassislari fikriga ko'ra agar sanoat rivojlanishiga yondashadigan bo'lsak, atrof-muhitga qo'l tegmasdan bo'lmaydi. Ammo atrof-muhitga bog'liq choralarni ko'rib, uning ifloslanishi darajasini kamaytirish mumkin. Atrof-muhit ifloslanishi oldini olishi uchun munosib texnologiyalarni ishga solib, bugungi kun va kelajak avlodga taalluqli tabiiy manbalarni saqlash mumkin. Mutaxassislar fikriga ko'ra ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga qo'llangan chora-tadbirlar atrof-muhit masalasini ham qamrab olgan bylishi lozim.

Xulosa qilib ta'kidlash zarurki, zamonaviy qurilish texnogenezi tabiiy majmualar va ekotizimlarda sodir bo'ladigan jarayonlarga, biosferaning barcha tarkibiy qismlari: atmosfera, gidrosfera, litosfera va biotiklar dunyosiga nihoyatda jiddiy ravishda salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Michael Begon, Colin R. Townsend, John I. Harper (2006) Ecology From Individuals to Ecosystems. USA -4th ed. p. 759.
2. Sattorov Z.M., Qurilish ekologiyasi /Darslik / -T.: 2017 yil - 364 b.
3. Sh.A.Eshqobilov "Ekologiya", Multimediyalil ektron darslik, SamDAQI nashri, Samarqand, 2015.